

ALİ ŞİR NEVĀYĪ'NİN PEYGAMBERİMİZ HAZRET-İ MUHAMMED İÇİN YAZDIĞI GAZELLERİNDE “MİRAC MUCİZESİ”

Prof. Dr. Funda TOPRAK⁴⁷

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Özet: Na't, “birşeyi methederek anlatma, vasıflandırma; güzel sıfatlarla övme” anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Bu kelime, edebî bir terim olarak Türkçeye yerleşmiş ve Hz. Muhammed'i övmek için yazılan şiirlerin genel adı olmuştur. Arap şairi Ka'b bin Züheyr'in Kaside-i Bürde'si peygamberimiz hayattayken söylenmiş ve onun takdirini kazanmış ilk na'at örneği kabul edilir. Klasik divan tertibinde na'tlar tevhid kasidelerinin arkasına yerleştirilir. Çağatay şiirinin ve Türk edebiyatının usta kalemi Ali Şir Nevâyî de divanlarında oldukça yetkin na't örnekleri sunar. Ancak Nevâyî bu na'tlarının yanısıra Hazret-i Muhammed'i çeşitli müstakil gazelleriyle de anlatır. Genel anlamda konu itibariyle sevgiliye söylenen lirik bir şiir türü olan gazel, peygamberimizin “Habibullah” yani “Allahın sevdiği kul” olması hasebiyle Ali Şir Nevâyî tarafından da gazellerinde adına şiirler söylenmiştir. Bu gazellerde ona olan sevgisini dile getiren şair onun karakter özelliklerini ve mucizelerini de mısralarında ele alır. Bazen de onu diğer peygamberlerle karşılaştırarak üstünlüğünü vurgular.

Nevâyî şiirlerinde Hazret-i Muhammed'i “tatlı sözlü güzel (Büt-i şirin kelâm)”, kemâl-i sabahat, cemâl-i sabih ... benzeri sıfatlarla anmaktadır. Onun gazellerinde peygamberimiz, güzel ahlaklı olması, güzel konuşması, Allah'ı çok sevmesiyle Allah'ın da sevgisine mazhar olması gibi insani özelliklerinin yanısıra bir peygamber olarak gösterdiği mucizeleriyle anılır.

Nevâyî'nin hazret-i peygambere olan sevgisiyle yazdığı gazellerinde bazen iki veya üç beyitte onun övgüsü yapılırken diğer beyitlerde Mirac hadisesinden bahsedilebilmekte bazen de diğer peygamberlerle karşılaştırması yapılmaktadır. Genellikle son beyitlere doğru ise Hazret-i Muhammed'ten şefaath isteme şairin kendi günah ve acizliğini belirtmesiyle gazel tamamlanmaktadır. Bu sebeple içerik olarak hem na't hem miraciyye özelliğini taşıyan gazeller olduğunu söylemek mümkündür.

⁴⁷ fundatoprak@aybu.edu.tr

Bu makalede onun divanlarında Hazret-i Muhammed İçin söylediği gazeller incelenecek ancak özellikle bu gazellerde dikkati çeken bir unsur olarak peygamberimizin Mi'rac olayı işlenecektir.

Anahtar sözcükler: Ali Şir Nevayi, Mi'rac Olayı, Hazret-i Muhammed Övgüleri

Abstract: Na't is an Arabic word meaning "to describe something in praise, to qualify it; to praise it with beautiful adjectives." This word has become a literary term in Turkish and has become the general name for poems written in praise of the Prophet Muhammad. The Qasida-i Burda by the Arab poet Ka'b ibn Zuheyr is considered the first example of a na'at composed during the Prophet's lifetime and to have earned his approval. In the classical divan arrangement, na'ts are placed after the eulogies of monotheism.

Ali Şir Nevāyī, a master writer of Chagatai poetry and Turkish literature, also offers highly competent examples of na't in his divans. However, in addition to these na't, Nevāyī also narrates the Prophet Muhammad through various independent ghazals. Generally speaking, the ghazal is a lyrical form of poetry written for the beloved. Because the Prophet is "Habibullah," or "God's beloved servant," Ali Şir Nevāyī also dedicated poems to him in his ghazals. In these ghazals, the poet expresses his love for him, while also exploring his character traits and miracles in his verses. At times, he compares him to other prophets and emphasizes his superiority.

In his poems, Nevāyī commemorates the Prophet Muhammad with such epithets as "sweet-spoken beauty (Büt-i şirin kelâm)," "perfect morning perfection," "perfect beauty." In his ghazals, the Prophet is remembered for his human qualities, such as his good character, eloquent speech, and his deep love for God, thus earning God's love, as well as for the miracles he performed as a prophet.

In Nevāyī's ghazals, written out of love for the Prophet Muhammad, he sometimes praises him in two or three couplets, while other couplets mention the Miraj (Ascension) and sometimes compare him to other prophets. The final couplets usually conclude with a request for intercession from Muhammad and an expression of the poet's own sins and helplessness. Therefore, it is possible to say that these ghazals possess both na't and miraculous qualities in terms of content.

In this article, the ghazals he wrote for Hazrat Muhammad in his divans will be examined, but the Miraj event of our prophet will be discussed as a particularly striking element in these ghazals.

Key words: Ali Shir Navayi, Miraj Event, Praises of Hazrat Muhammad

GİRİŞ

Bilindiği gibi Mi'rac Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklerle çıkış şeklinde anlatılmıştır. "Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki **urûc** kökünden türemiş bir ism-i âlet olan **mi'râc** kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklerle çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir. İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir. Literatürdeki bu ayırım her iki terimin naslarda zikredilmesinden ileri gelmektedir. Buhârî ve Müslim'de yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre olay şu şekilde cereyan etmiştir: Bir gece Resûlullah, Kâbe'de Hicr veya Hatîm denilen yerde iken -bazı rivayetlerde uykuda bulunduğu sırada veya uyku ile uyanıklık arası bir halde- Cebrâil geldi; göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurup kapattı. Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis'e götürdü. Resûl-i Ekrem Mescid-i Aksâ'da iki rek'at namaz kılıp dışarı çıktığında Cebrâil biri süt, diğeri şarap dolu iki kap getirdi. Resûlullah süt dolu kabı seçince Cebrâil kendisine "fitratı seçtin" dedi, ardından onu alıp dünya semasına yükseltti. Semaların her birinde sırasıyla Âdem, Îsâ, Yûsuf, İdrîs, Hârûn ve Mûsâ peygamberlerle görüştü; nihayet Beytülma'mûr'un bulunduğu yedinci semada Hz. İbrâhim'le buluştu. Sidretü'l-müntehâ denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem cızırtılarını duydu ve Allah'ın huzuruna çıktı. Burada Cenâb-ı Hak elli vakit namazı farz kıldı. Dönüşte Hz. Mûsâ, elli vakit namazın ümmetine ağır geleceğini söyleyip Allah'tan onu hafifletmesini istemesini tavsiye etti. Namaz beş vakte indirilinceye kadar Hz. Peygamber'in huzûr-ı ilâhîye müracaatı ve Mûsâ ile diyalogu devam etti.⁴⁸

Türk edebiyatında peygamberimizin Mi'rac olayı gerek müstakil eser gerek divanların na't bölümlerinin bir kısmında işlenmiştir. Müstakil olarak Mi'rac konusunu ele eserlere "Miracname" veya "Miraciyye" denilmiştir. "Mi'rac, Türk edebiyatında ilk defa bir motif olarak Satuk Buğra Han Destanı'nda görülür. Çağatay sahasında XII. yüzyılda [Hakîm Ata](#) tarafından yazıldığı kabul edilen 122 beyitlik Mi'râcnâmetü'l-hazret türünün ilk müstakil örneği olup hece vezniyle ve sade bir dille kaleme alınmıştır. Anadolu sahasında ilk müstakil mi'râciyye XV. yüzyılın başında

⁴⁸ SALİH SABRİ YAVUZ, "MÎ'RAC", TDV İslâm Ansiklopedisi, <https://islamansiklopedisi.org.tr/mirac> (04.10.2025).

(808/1405) *Ahmedi* tarafından yazılmıştır. *Tahkik-i Mi'râc-ı Resûl* başlıklı 497 beyitlik eser, şairin divanındaki kısa mi'râciyelerden farklı olduğu gibi *İskendernâme*'sindeki mevlid bölümünden de ayrıdır. *Dinî-tasavvufî* manzum eserlerin içinde mi'râc hadisesine bir bölüm ayrılması da yine XV. yüzyılda yaygınlık kazanmıştır.⁴⁹

Türk edebiyatında manzum-Mirac-nâmeler üzerine M.Akar'ın çalışması bulunmaktadır. (Akar:1987)

“Nehcü'l-Feradis'te bulunan miraçname örneği ile 1436 yılında istinsah edilmiş olan Uygur harfli Miraçname'nin bu türün ilk örnekleri olduğu söylenebilir. Literatürde Şahrüh Miraçnamesi olarak da geçen Doğu Türkçesine ait Miraçname'nin biri Arap ikisi Uygur harfli olmak üzere üç nüshası bulunmaktadır. Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Ebu Reyhan Birunî adlı Şarkşinaslık Enstitüsünün Yazma Eserler Kütüphanesi'nde Doğu Türkçesiyle yazılmış 22 miraçname bulunmaktadır. Bunların bazıları büyük hacimli eser iken bazıları nispeten küçüktür”. (Yuvarlan-Boltabayev 2025). Ayrıca Mi'râc-ı Mustafa da Çağatay Türkçesiyle yazılmış bir Mi'râcname olarak Emine Güler tarafından (2025) yayınlanmıştır.

Bu çalışmada müstakil bir mir'racname olmasa da Ali Şir Nevâyî'nin divanlarında gazelleri içerisinde pek çok kez değinilen Mi'râc olayını ele alış biçimi incelenecektir. Nevâyî *Bedayi'ul Vasat* divanında Mi'râc olayının kıyamete kadar anlatılan bir mucize olduğunu şu mısralarında dile getirmektedir.

Haşrga tigrü mi'râciñ efsânesi

Hayl hayl-i melâyik ara mâcerâ (BV:7/5)

“Kıyamete kadar senin Miracınının efsanesi, insanlar ve melekler topluluğunda akacak (anlatılacak, dillerde destan olacak)”

Nevâyî'nin Mi'râc olayını ve bu olayla ilgili ele aldığı konuları şu başlıklarda incelemek mümkündür:

1. Mi'râc gecesi peygamberimizin Allah ile yakınlaşması Ka'b-ı Kavseyn durumu

“Hz. Peygamber'in Mi'râcda Allah'ı görüp görmediği meselesi, onun sidretü'l-müntehâda “iki yay ucu aralığı kadar” (kâbe kavseyn) Allah'a yaklaştığını ve O'nu gördüğünü bildiren âyetlere dayanır (en-Necm 53/7-14). Bu âyetlerde söz konusu edilen yaklaşmanın kimlerin arasında meydana geldiği ve Resûl-i Ekrem'in kimi gördüğü hususu iki şekilde anlaşılmaktadır. Sahâbeden Hz. Âişe, Abdullah b. Mes'ûd,

⁴⁹ MUSTAFA İSMET UZUN, "Mİ'RÂCİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, <https://islamansiklopedisi.org.tr/miraciyye> (04.10.2025).

Ebû Zer el-Gıfârî, Ebû Hüreyre; tâbiından Mücâhid b. Cebr, Hasan-ı Basrî, Katâde b. Diâme, Rebî' b. Enes ve müfessirlerin çoğu yaklaşıma hadisesinin Hz. Peygamber ile Cebrâil arasında gerçekleştiğini kabul eder (Taberî, XXVII, 44-45; İbnü'l-Cevzî, VIII, 66). Diğer görüş ise yaklaşmanın doğrudan Allah'la Resûl-i Ekrem arasında meydana geldiği şeklindedir. Enes b. Mâlik'ten Şerîk b. Abdullah yoluyla gelen mi'rac rivayeti buna delil teşkil etmektedir (Buhârî, "Tevhîd", 37). Ancak hâfızası zayıf olduğu bilinen Şerîk'in nakledilen metni tam koruyamadığı bilinmektedir (İbn Hacer, XII, 492). Rivayetlerde sidretü'l-müntehâyâ sadece peygamber ve meleklerin ulaşabildiği ve orayı geçmenin yalnız Resûlullah'a mahsus olduğu kaydedilir (Süyûtî, s. 76). Ancak İslâm âlimleri, Allah ile resulü arasında böyle bir yakınlaşmanın açıkça tecessüme delâlet ettiğini ve ilgili metinlerin zaptı doğru olsa bile zâhirî mânalarıyla kabul edilemeyeceğini belirtmişlerdir. Allah'ın Peygamber'e veya Peygamber'in Allah'a yaklaşması mekân ve mesafe kavramlarıyla değil Resûl-i Ekrem'in derece ve makamının yükselmesi, duasının kabulü ve çeşitli nimetlere mazhar kılınmasıyla açıklanmalıdır (Kādî İyâz, I, 205). Bu yaklaşmanın mi'rac gecesinde gerçekleşmesi ihtimaline bağlı olarak o gece Hz. Peygamber'in Allah'ı görüp görmediği konusunda da görüş ayrılığı meydana gelmiştir. Rü'yeti kabul etmeyenlerin başında Hz. Âişe ve Abdullah b. Mes'ûd gelmektedir. Rivayete göre Ebû Zer el-Gıfârî Resûlullah'a, "Rabbini gördün mü?" diye sormuş, Resûlullah da, "O bir nurdur, nasıl görebilirim?" demiştir (Müslim, "İmân", 291-292). Hz. Âişe, Muhammed'in rabbini gördüğünü ileri süren kimsenin Allah'a iftira etmiş olacağını söylemiş, görmeyle ilgili âyetleri de (en-Necm 53/13-14; et-Tekvîr 81/23) Resûlullah'ın, "O görülen sadece Cibrîl idi" hadisiyle açıklamıştır (Buhârî, "Bed'ü'l-halk", 7; Müslim, "İmân", 283, 287). Hz. Âişe, Allah'ın -bu âlemde- görülemeyeceğine delâlet eden iki âyeti de (el-En'âm 6/103; eş-Şûrâ 42/51) delil olarak zikretmiştir. Rü'yeti savunanlar görmenin şekli hususunda farklı yorumlar yapmışlardır. Bir kısmı Hz. Peygamber'in rabbini kalp gözüyle, bir kısmı da beden gözüyle gördüğünü ileri sürmüştür (Müslim, "İmân", 284, 285).⁵⁰

Nevâyî'de Peygamberimiz için kaynaklarda ve Kur'an-ı Kerim'de aktarılan bu Ka'b-ı Kavseyn durumu pek çok beyitte ele alınmıştır. Örneğin aşağıdaki beyitte Cebrail'in bile bu mesafeye ulaşamadığını söyleyen Nevâyî, onu Hüdhdüd'e benzeterek Hüdhdüd'üm Simurgla yoldaş olamayacağı fikri üzerinden Peygamberimizi yüceltir.

*Çü kurb Kāfiğa yittiñ yitişmedi Cibrîl
Ni nev' hüdhdüd sîmurğ ile bolur yoldaş (NŞ:242/6)*

⁵⁰ SALİH SABRİ YAVUZ, "Mİ'RAC", TDV İslâm Ansiklopedisi, <https://islamansiklopedisi.org.tr/mirac> (04.10.2025).

“Cebrail’in bile ulaşmadığı Allah’a en yakın noktaya, yakınlığın Kaf dağına ulaştın, Hüdhüd Simurg ile nasıl yol arkadaşı olabilir?”

Zihī cevlān-gehiñ eflāk üze meydān-ı ev ednā

Burākiñga tokuz günbed bu tokuz günbed-i hađrā (BB:7/1)

“Gerçekten senin dolaştığın yer göklerin üzerinde en yakın yer, bineğin Burak içinse otladığı yer dokuz feleğin yeşilliğiymiş”

Bu beyitte Nevāyī Necm Suresi 9. Ayete telmihen “ev ednā” sözünü kullanmıştır. Hazret-i Muhammed’in Allah’a yakınlığının Mirac gecesi bir benzetilene olarak dikkat çekmektedir. “Kur’ân-ı Kerim’de Necm Suresi 9. ayetinin “*Fe-kâne kâbe kavseyni ev ednâ.*” (O kadar ki iki yay kadar hatta daha yakın oldu.) kâbe kavseyn lafzı divan şiirinde çokça iktibas edilmiştir. “O kadar ki iki yay kadar hatta daha yakın oldu” diye çevrilen 9. âyetteki kavseyn “iki yay” mânasına gelir; kab de yayın kabzasıyla kirişlerin bağlandığı iki köşe aralığına denir ki bir yayda iki kab bulunur. Kab kelimesinin yayın kabzasıyla kirişi arasını ifade etmek için kullanıldığı da olur. Kabe kavseyn ifadesi hakkında çok geniş açıklamalar ve burada kastedilen mâna ile ilgili değişik yorumlar yapılmıştır. Bunlar şöyle özetlenebilir: a) O dönemde Araplar bir antlaşma yaparlarken iki yay çıkarıp üst üste koyarak tek bir yay görünümünü verirler (kablerini birleştirirler), sonra ikisini birlikte çekip bir ok atarlar böylece tam olarak ahidleştiklerini simgelerlerdi. Buna göre kabe kavseyn hem maddî anlamda fevkalâde yakın olmayı hem de mânevî bir yakınlığı ifade eder. b) Hicaz dilinde “kavs” kelimesi bir uzunluk ölçüsü (zirâ) anlamında kullanılırdı. Buna göre iki arşın uzunluğunda bir mesafenin kastedildiği söylenebilir. c) Kabe kavseyn ifadesini dönüştürme (kalb) yöntemine göre “bir yayın iki ucu arasındaki mesafe kadar” şeklinde anlamak da mümkündür. Âyet “hatta daha yakın oldu” şeklinde tamamlanmakta, böylece “*Âdeta elini uzatsa deđecek kadar yakındı*” mânasına gelen maddî bir yakınlık tasviri yapılarak, –mânevî anlamda– Resûlullah’ın vahyi aldığı kaynağın sağlamlığına, arada vahye hiçbir şeyin karışma ihtimalinin bulunmadığına dikkat çekmenin amaçlandığı anlaşılmaktadır. Daha çok tasavvufî ve işârî tefsirlerde itibar edilen bir yoruma göre ise buradaki yaklaşma olayı mi‘racda Allah ile peygamberi arasında gerçekleşmiştir.”⁵¹

Aşağıdaki mısralarda ise Hazret-i Muhammed’i bulmak ona yaklaşmak onun kaşı kadar yakınına varmanın Kâb’ı kavseyn olduğu vurgulanır.

*Nevāyī n’iter Kâb’ı kavseyn eger
tapa alsa kaşîñ kibi iki yā (NİD:8/8)*

“kaşın gibi iki yay bulsa Nevāyī Kâb’ı kavseyni ne yapsın?”

⁵¹ <https://kuran.diyaret.gov.tr/tefsir/Necm-suresi/4789/5-18-ayet-tefsiri>

*Kaşınga "kābe kavseyn" āyetidin yok nime elyāk
Saçınga yok sevādı leyletü'l mi'rācdın eşbeh (BV:524/7)*

“Senin kaşına “Ka’be kavseyn” ayetinden daha layık bir şey yok, saçının da karalığına Mirac gecesinin karalığı benzemez”

2. Güneş ve tüm gezegenlerin Hazret-i Muhammed’e duyduğu saygı ve sevgi

Mi’rac peygamberimizin göğe yükselişini ifade ettiği için bu yolculukta gök cisimlerinin özellikle ay ve güneşin onu görmüş olduğu şairlerin hayallerinde bir mecaz olarak çeşitli benzetmelere yol açmıştır. Aşağıdaki beyitte Ali Şir Nevāyī de peygamberin yüzünü güneşe benzetmiş ve diğer yıldızların bu nur ile parladığını ifade etmiştir. Hazret-i Muhammed’in saçının siyahlığı ile geceyi karartan bir sebep olarak görülmüştür.

*Yüzüñ hurşīdidin ol tün tapıp hayl-i kevākib nūr
Saçıñniñ zulmeti ol kiçe tün rengini iylep dāc (FK:96/3)*

“saçının siyahlığı o gecenin rengini kararttı, o gece, senin yüzünün güneşiyle o yıldızlar topluluğu nur buldu”

Hazret-i Muhammed’i görmek, onun bineğinin üzengisini öpmek için Nevāyī’ye göre güneş ve ay eğilmişler ve yuvarlak bir çanak şeklini almışlardır. Bu beyitte gök cisimlerinin şeklinin Hazret-i Muhammed’e duyulan sevgi ve saygıdan yuvarlak şekilli olduğu düşüncesi işlenmiştir.

*Rikābiñ öpmekiniñ ārzūsıda ay u kün
Birip Burākiñ üçün özlerige şekl-i çanak (GS:320/4)*

“ay ve güneş kendilerine çanak şekli vererek senin bineğinin üzengisini öpmeyi arzulamışlardır”

Gök cisimlerinin şekilleri üzerinden Hazret-i Muhammed ile kurulan ilgide aşağıda verilen beyit gerçekten özgün benzetmelerle işlenmiştir. Nevāyī bu beytinde hilal şeklindeki ayın, yaraya benzeyen güneşin ve kayan yıldızların bulunduğu feleğin peygamberin ayrılığından dolayı üzüntüyle bu biçimi aldığı söylenmiştir.

*Hilāl ü mihr ü şihāb oldı na'l ü dāg u elif
Feleğe bolgalı sindin naşīb derd-i firāk (GS:320/5)*

“Feleğe senden ayrılığın derdi düştüğünde, hilal şeklindeki ay nal, güneş yara ve kayan yıldızlar da elif (gibi) olmuşlardır.”

*Zihī kök başıga gerdün hıramıñniñ izidin tāk
Visāliñ halvetide bir şebistān leyletü'l mi'rāc (FK:96/1)*

“göğün başı için feleğin bineğinin izinden bir tac, kavuşmanın yalnızlığında Mirac gecesi bir haremdir ne güzel”

Nevāyī aşağıda ele alına iki beytinde ise güneşin dönmesini Hazret-i Muhammed'e duyulan aşka bağlamış ayrıca güneş ışığının parlaklığı da ona duyulan hasret ve sevginin bir sonucu olarak düşünülmüştür.

Zihī yoluñda bir üftâde âdem-i hākī

Hevā-yı 'ışkıña ser-geşte mihr-i eflāki (FK:680/1)

“işte gerçekten senin aşkından başı dönmüş göklerin güneşi ve yolunda sana tutkun bir insanoğlu (topraktan olma bir insan)”

Yüz işikiñ tofragıga sürte algay-min mü dip

Çarh kaşrıdın kuyaş her kün tüşer 'âlem ara (BB:6/2)

“senin eşiğinin toprağına yüz sürerek alabilir miyim diye feleğin kasrından her gün güneş kainatı aydınlatır”

3. Mirac gecesi tüm peygamberle olan görüşmesi ve onların hayranlıkları

Hadis kaynaklarında Mi'rac gecesi Hazret-i Muhammed'in diğer peygamberlerle görüştüğü bilgisi yer alır. Ali Şir Nevāyī de sık sık Mi'rac ile ilgili şiirlerinde diğer peygamberleri özellikle Hazret-i Musa, Hazret-i İsa ve Hazret-i Adem'i ele alır ve onları Hazret-i Muhammed ile karşılaştırır. Bu karşılaştırmalarda Hazret-i Muhammed'in diğer peygamberlere olan üstünlüğü onun diliyle vurgulanır.

Ķadem kuyaş üze koyduñ 'urūc şāmı ni tañ

Kefîñni ger yed-i beyzāga kılsalar tercîh (BB:101/5)

“Ayağını göğe yükseldiğin akşam güneşin üzerine koyduğunda senin avucunu “yed-i beyza'ya tercih ederler”.

Bu beyitte Hazret-i Musa ve Hazret-i Muhammed arasında bir karşılaştırma yapan Ali Şir Nevāyī, Hazret-i Musa'nın mucizelerinden biri olan ve Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette geçen “yed-i beyza” olayına gönderme yapar. Hazret-i Musa'nın elinin parlamasına “yed-i beyza” denilmektedir. Hazret-i Musa Firavunla karşılaştığında elini göğsünden çıkarmış ve onun eli bir nur ya da ışık huzmesi şeklinde parlamıştır. Hazret-i Muhammed'in miraç gecesi göğe yükselmesi mucizesini ele alan Ali Şir Nevāyī burada güneşi ayağının altına almasıyla onu Hazret-i Musa'dan üstün görür.

Hazret-i İsa'nın mucizelerinden biri de annesi Hazret-i Meryem'i iffetsizlikle suçlayanlara karşı bebekken dile gelip konuşması ve suçlamaları boşa çıkarmasıdır. Hazret-i Muhammed de Arapçayı fasih konuşmasıyla ünlüdür. Hatta onun bu fasih dili, Kur'an-ı Kerim'in onun sözleri olduğu suçlamasıyla karşı karşıya kalmasına sebep

olmuştur. Aşağıda ele alınan beytinde Nevāyī bu iki peygamberi konuşmadaki bu becerileriyle ele almıştır. Nevāyī'ye göre Mi'rac gecesi bizim peygamberimiz konuşmaya başlayınca Hazret-i İsa konuşamayacaktır.

Mesīh dem ura almas aña 'urūc tüni

Meger biziñ meh-i 'ulvī-ḥurām kıldı hadīs (GS:93/2)

“Mirac gecesi bizim salınan ayımız konuşmaya başlayınca, Mesih konuşamaz”

Hazret-i İsa'nın mucizelerinden biri de nefesi ve eliyle dokunarak cüzzamlıları iyileştirmesi, anadan doğma kör olanların gözlerini görür hale getirmesidir. Onun bu mucizelerini Nevāyī peygamberimizin temiz nefesine bağlamış onun nefesi ile Hazret-i İsa'nın bu mucizeleri gerçekleştirebildiğini söylemiştir.

Hadīs-i pāk ü nutk-ı cān fezāyındın tapıp 'İsī

Ki enfāsı kılıp ibra eger ebrās eger ekmeh (BV:524/3)

“Hazret-i İsa'nın nefesi senin temiz ve can bağışlayan sözlerinden kuvvet bulduğu için cüzzamlı ya da andan doğma körleri iyileştirmiştir”

Aşağıda örnek alına iki beyitte ise Nevāyī diğer peygamberler, (enbiya ve resulleri) Hazret-i Muhammed ile genel olarak karşılaştırmış, peygamberimizi güneşe onları yıldızlara, peygamberimizi selvi ağacına diğer peygamberleri ise reyhanlara benzetmiştir.

kuyaş çıkkaç andak ki itkey nücûm

körünmey sin olgaç 'iyān enbiyā (NİD:8/2)

“güneş çıkınca yıldızlar kaybolur, sen olunca nebiler görünmezler”

Reyāhīn ara serv-i āzād yañlıg

Körünüp rüsül haylıda zāt-ı ferdin (FK:351/5)

“Peygamberler topluluğunda senin seçkin yerin reyhanlar arasında büyüyen dik başlı bir selvi gibi göründü”

4. **Peygamberimizin bindiği binek olan Burak'ın özellikleri**

Burak “parıldamak, şimşek çakmak” anlamına gelen Arapça **berk** (البرق) kelimesinden türetilmiş olup renginin saf ve parlak oluşu veya çok hızlı hareket edişi sebebiyle bu adı almıştır. İslâmî kaynaklarda “isrâ” ve “mi'rac” diye adlandırılan bu gece yolculuğu hadislere göre burak denilen bir binekle gerçekleşmiştir. Kaynaklar bu bineğin beyaz renkli ve fevkalâde süratli olduğunu, katırla eşek arası bir yapıya sahip bulunduğunu bildirirler. İsrâ olayını anlatan hadislerin bir kısmında burakın, yukarıda belirtilen vasıflarından başka uzun kulakları (İbn Hişâm, I, 398) ve uyluklarına bitişik iki kanadının bulunduğu, bu kanatları sayesinde bir adımda gözünün görebildiği en uzak mesafeyi katedebildiği de kaydedilmektedir. Bazı kaynaklara göre de Hz. Peygamber buraka yaklaşıp binmek istediği sırada burak huysuzluk etmiş, fakat

Cebrâil'in, o zamana kadar taşıdığı kişiler içinde en faziletli insanın şu anda kendisine binmekte olan kişinin olduğunu hatırlatması üzerine utancından ter dökmüştür.⁵² Burakın edebî eserlerde geçen başlıca özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

“Vatanı cennet olan Burak Hz. Peygamber'den önce başka nebîlere, bu arada Hz. İbrâhim'e de hizmet etmiştir. Burak deve, at veya katırdan küçük, merkepten büyüktür. Gövdesi ata benzer, boynu deve boynu, yüzü insan yüzü gibi olup hûrilerden güzel ve cennet âhûlarının bile gıpta ettiği bir varlıktır: Süratini arttırmak için kullandığı, açtığında cihanı kaplayan iki kanadı ve kısa bir kuyruğu vardır. “Burâk-ı berk-seyr” terkibi şimşek kadar hızlı oluşunu anlatır. Bu sebeple bir adımda 70.000 yıllık yol katedebilir ve adımını gözünün gördüğü yerin en son noktasına atabilir: Bazı şiiirlerde deve ayaklı, ceylan tırnaklı olarak tavsif edilen Burak, uçtuğunda kuşların kendisine yetişemeyeceği kadar süratli bir varlıktır: Şairlerin tasvirlerinde dudağı la'1, dişi mercan, kulağı yakut, zümrüt veya zebercedden, yelesi müşkten, saçı müşk gibi siyah, etek gibi uzun, gözü zühresifat, parlak, berrak, nergis gibi de süzgün olarak anlatılır. Başı la'lden, alını kırmızı yakuttan olup karnı sarı, göğsü ak renklidir. Kanatları kızıl yakuttan, ayağı zümrütten, tırnağı inciden, örtüsü ise gümüştedir. Parlaklığı şimşek gibi yeri göğü aydınlatır. İtaatkâr, sevimli ve yumuşak huyludur. Kudüs kadar değerlidir”⁵³

Ali Şir Nevâyî de Mi'rac olayını anlattığı şiiirlerinde sık sık Burak imgesini kullanır. Aşağıdaki beyitinde Burak'ın şimşek gibi hızı ile felekleri geçtiği söylenmiştir.

*Zihî Burâkıñ izi mihr ü seyri berk-āsā
Bu berk seyri bile pûyesi felek-fersā (NŞ:6/1)*

“gerçekten senin Burak'ının izi güneş ve dolaşması şimşek gibiydi, bu şimşegin koşturmasıyla felek bile aşınmıştır”

Ayın gökyüzünde aydınlığının sebebini Hazret-i Muhammed'in güzel yüzünden almıştır, Burak'ın hızını da melekler yetişmemişlerdir.

*Melek kalıp Burâkıñdın imes vasfı felek-sür'at
Kamer yarup cemâliñdın imes na'tiñ kamer-sīmā (BB:7/4)*

“Feleğin hızında olan Burak'ından melek bile geride kalmış, ay da senin güzel yüzünle aydınlanmıştır, senin övgün de ay yüzlü sözüyle yapılamaz”

⁵² MUSTAFA ÖZ, "BURAK", TDV İslâm Ansiklopedisi, <https://islamansiklopedisi.org.tr/burak#1> (04.10.2025).

⁵³ MUSTAFA İSMET UZUN, "BURAK", TDV İslâm Ansiklopedisi, <https://islamansiklopedisi.org.tr/burak#2-sanat-ve-edebiyat> (04.10.2025).

Aşağıdaki beytinde ise Nevāyī, Burak ile Hüdhdü karışlaştırması yapmaktadır. Hazret-i Süleyman'ın kuşu olan Hüdhdü ile Burak birbirlerine benzetilmiştir.

*Refīkīñ t̄ayir andak kim Süleymān allıda hüdhdü
Burākiñ sāyir encüm şāhı üstide sipihr-āsā (BB:7/7)*

“Seninle uçan dostun Süleyman önündeki Hüdhdü gibidir, Burak'ın ise yıldız dalları üstündeki felek gibidir”

Mi'ac olayı insanların akıllarının almayacağı kadar büyük bir olaydır. Fıkıh ve tasavvuf alimleri Mi'rac'ın beden ile mi yoksa ruh ile mi gerçekleştiği konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. İnsanların düştüğü bu zor durumu Nevāyī mısralarında şu şekilde dile getirir:

*Felek vādīleri kaṭ'ıga 'azmiñ çün sürüp merkeb
Hired peykige hem evvel kademde renc olup peydā (BB:7/6)*

“göklerin vadilerini geçmek için bineğini sürdüğünden insanın idrakine her bir adımda sıkıntı düşmüştür”

*Hem refīkiñga 'arş-ı berinde mekān
Hem Burākiñga huld-ı berinde çerā (BV:7/6)*

“hem senin dostlarına yüce arşta mekan hem de bineğine yüce cennette bir otlak (verildi)”

Aşağıdaki beyitte ise yıldızların parlaklığının sebebi Burak'ın seyirttiğinde çıkardığı tozlar olarak hayal edilmiştir.

*Nücūm közlerini gerd-i merkebiñ yarutup
Gehī ki sigritiben çarh sāhetide Burāk (GS:320/3)*

“bazen Burak feleğin meydanında seğırttiğinde senin bineğinin tozu yıldızların gözlerini parlatmış”

Türk edebiyatının en büyük şair, yazar ve düşünürlerinden olan Ali Şir Nevāyī eserlerinde sıkça Hazret-i Muhammed'e olan sevgisini dile getirmiş, na't özelliği taşıyan gazeller söylemiştir. Bu gazeller içerisinde değindiği önemli konulardan biri de peygamberimizin Mi'rac olayıdır. Mi'racı bir mucize olarak gören Nevāyī, konuyla ilgili geniş bir bilgiye de sahip olmalıdır çünkü beyitlerinde Mi'rac olayının islam ve tasavvuf tarihindeki aktarılan bilgilerini sanatsal örneklerle vermiştir. Peygamberimizin Mi'rac'da diğer peygamberlerle karşılaşması, geçtiği gök katmanlarında olan gezegen ve yıldızların ona olan hayranlıkları, bindiği binek olan Burak'ın özellikleri onun mısralarında adeta bir tablo gibi resmedilmiştir. Nevāyī'nin Hazret-i Muhammed'e duyduğu derin sevgi ve hayranlığı bu şiirlerinde görmek mümkündür.

Kaynaklar:

1. AKAR, M. (1987). Türk edebiyatında manzum mi'rac-nâmeler. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
2. COURTEILLE, A. P. (1882). Mirâdj-Nâmeh / publié pour la première fois d'après le manuscrit ouïgour de la Bibliothèque Nationale. Ernest Leroux.
3. GRUBER, Ch. J. (2008). The Timurid "Book of ascension" (mir'ajnama): A study of text and image in a pan-asian context. Património.
4. GÜLER, E. (2025). Çağatay Türkçesiyle Yazılmış bir Mi'raçname: Mi'rac-ı Mustafa, Paradigma Yay.
5. İZ, F. (1938). Miraç-nâme [Yayımlanmamış lisans bitirme tezi]. İstanbul Üniversitesi.
6. KARA, M. (1998). Mîrâc mîrâciye ve Bursalı Safiye Hâtun'un vakfiyesi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7 (7), 25-40.
7. MERT, A. (2023). Uygur harfli mi'rac-nâme. Palet Yayınları.
8. ÖZ, M. "BURAK", TDV İslâm Ansiklopedisi, <https://islamansiklopedisi.org.tr/burak#1> (04.10.2025).
9. UZUN, M.İ "BURAK", TDV İslâm Ansiklopedisi, <https://islamansiklopedisi.org.tr/burak#2-sanat-ve-edebiyat> (04.10.2025).
10. YAVUZ, S.S. "MÎ'RAC", TDV İslâm Ansiklopedisi, <https://islamansiklopedisi.org.tr/mirac> (04.10.2025).
11. YUVARLAN, D. & BOLTABAYEV, S. (2025). Çağatay Türkçesiyle yazılmış bir miraçname. Akademi Karabük Dergisi (AKADER), 9 (1), 40-55.